

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI**

“Jamiyatda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va aholining jismoniy faolligini oshirishda ommaviy sport turlarini o‘rni: muammolar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy anjuman

MATERIALLARI

25-sentyabr

**TOSHKENT
«EVRIKA NASHRIYOT-MATBAA UYI» MCHJ -2025**

Sport – sog‘lom xalq, sog‘lom avlodning tayanch ustuni!

Har bir ota-ona, har bir millatning niyati – jismoniy va ma’naviy bar-kamol avlodni tarbiyalashdir. Bunga esa jismoniy tarbiya va sportsiz erishib bo‘lmaydi. Sport sog‘lom xalq, sog‘lom avlodning tayanch ustunidir.

SHAVKAT MIRZIYOYEV
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Ushbu to‘plam aholining barcha qatlamlarini ommaviy sport turlari bilan shug‘ullanishga keng jalb qilish hamda aholi orasida jismoniy faollikni targ‘ib qilish orqali sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish, ijtimoiy guruhlar, yosh toifalari va gender farqlaridan qat’iy nazar sportni barcha uchun ochiq qilish, mahallalar va jamiyatda ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlash, yoshlarni tarbiyalash va salbiy odatlarning oldini olish, yosh avlodni sog‘lom hayotga yo‘naltirish, ommaviy sportni madaniyatga aylantirish, sport tadbirlarini muntazam o‘tkazish orqali jamiyatda sportni turmush tarzining ajralmas qismi sifatida shakllantirish, ilmiy-metodologik bazasini kuchaytirish, ilmiy-uslubiy, pedagogik asoslarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

UUK: 796.035(575.1)(082)

KBK: 75.81я43

“Jamiyatda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va aholining jismoniy faolligini oshirishda ommaviy sport turlarini o'rni: muammolar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy anjumani to'plami, - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. / T - «EVRIKA NASHRIYOT-MATBAA UYI» MCHJ: 2025 – 340 bet.

Mas'ul muharrir:

p.f.b.f.d. (PhD), dotsent Isroilov R.I.

Tashkiliy qo'mita:

R.M.Matkarimov	<i>O'zDJTSU rektori, tashkiliy guruh raisi</i>
M.O'.Arziqulov	<i>O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi bo'lim boshlig'i o'rinbosari - tashkiliy guruh a'zosi</i>
Sh.Sh.Gaziyev	<i>Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor - tashkiliy guruh a'zosi</i>
Sh.S.Mirzanov	<i>Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a'zosi</i>
E.T.Raxmanov	<i>O'quv ishlari bo'yicha prorektor - tashkiliy guruh a'zosi</i>
Sh.F.Tulaganov	<i>Gandbol, regbi, chim ustida xokkey nazariyasi va uslubi kafedrasida mudiri - tashkiliy guruh rais o'rinbosari (moderator)</i>
R.I.Isroilov	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a'zosi (koordinator)</i>
Sh.K.Pavlov	<i>Kafedra professori - tashkiliy guruh a'zosi</i>
F.A.Abduraxmanov	<i>Kafedra professori - tashkiliy guruh a'zosi</i>
O.X.Abdalimov	<i>Kafedra professori v.b. - tashkiliy guruh a'zosi</i>
R.R.Kariyeva	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a'zosi</i>
A.Sh.Mo'minov	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a'zosi</i>
O.V.Galkin	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a'zosi</i>
M.R.Rozibayev	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a'zosi</i>
X.Q.Fozilov	<i>Kafedra professori v.b. - tashkiliy guruh a'zosi</i>
I.Buraimov	<i>Kafedra kata o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>
Z.E.Yusupova	<i>Kafedra kata o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>
Z.Agzamova	<i>Kafedra o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>
X.M.Habibjonova	<i>Kafedra o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>
J.O'.Parpiyeva	<i>Kafedra o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>
B.N.Hayitov	<i>Kafedra o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>

To'plamga kiritilgan tezislarning mazmunidagi ma'lumotlarning haqiqiy va asosli ekanligiga mualliflarning shaxsan o'zlari mas'uldirlar.

Mazkur to'plam O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

ISBN: 978-9910-8297-3-4

© «EVRIKA NASHRIYOT-MATBAA UYI», 2025
© Sh.K.Pavlov, O.X.Abdalimov, R.I.Isroilov, 2025

2. J.M.Shukrullayev “Sport va harakatli o‘yinlarni o‘qitish metodikasi (Voleybol) O‘quv qo‘llanma Toshkent 2022 “YANGI CHIRCHIQ BOOK” 109-114 bet.

3. Pulatov.A.A Valeybol nazariyasi va uslubiyati.; Darslik T.: O‘zDJST 2011-280 b.

4. O‘ Matnazarov “Sportchilarni tayyorlashning psixologik va pedagogik asoslari” O‘quv-uslubiy qo‘llanma Urganch 2014 18-20 bet.

5. T.S. Usmonxo‘jayev “ Jismoniy tarbiya” 5-6 “O‘qituvchi” nashr 2003 130-134 bet.

6. Masharipov.F.T valeybol mashg‘ulotlarini olib borish va boshqarishning pedagogik asoslari. O‘quv uslubiy qo‘llanma. Urganch 2012 72-b.

YUQORI MALAKALI GANDBOLCHILARNING MASHG‘ULOT YUKLAMALARINI OPTIMALLASHTIRISH

*To‘g‘onboyev G‘anisher Abdulla o‘g‘li
O‘zDJTSU 2-bosqich tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqola yuqori malakali gandbolchilarning mashg‘ulot jarayonida yuklamalarni ilmiy asosda optimallashtirish masalalariga bag‘ishlangan. Tadqiqot davomida mashg‘ulot yuklamalarining hajm, intensivlik va zichlik kabi komponentlari tahlil qilinib, ularni musobaqa davrlari va tayyorgarlik sikllariga muvofiqlashtirish yo‘llari ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, sportchilarning funksional imkoniyatlari, chidamliligi hamda tiklanish jarayonlariga yuklamalarning ta‘siri kuzatilib, optimal yuklama rejimlari asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Natijada gandbolchilarda mashg‘ulot samaradorligini oshirish, jarohatlar xavfini kamaytirish va musobaqalarga yuqori darajada tayyorlash imkoniyatlari ilmiy asoslangan holda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *gandbol, yuklama, optimallashtirish, tayyorgarlik, adaptatsiya, chidamlilik, mashg‘ulot sikli.*

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам оптимизации тренировочных нагрузок у высококвалифицированных гандболистов. В ходе исследования были проанализированы основные компоненты тренировочных нагрузок, такие как объём, интенсивность и плотность, а также их соотношение в разные периоды подготовки и соревновательный цикл. Особое внимание уделено влиянию оптимизации нагрузок на функциональные возможности спортсменов, развитие выносливости и процессы восстановления. На основе полученных данных представлены практические рекомендации, направленные на повышение эффективности тренировочного процесса, снижение риска травматизма и обеспечение готовности гандболистов к соревнованиям на высоком уровне.

Ключевые слова: *физическая подготовленность, силовая выносливость, динамическая сила, изокинетическая сила, аэробная и анаэробная выносливость, игровая работоспособность.*

Kirish. Zamonaviy sportda, xususan, gandbol o'yini yuqori intensivlik, tezkor qaror qabul qilish va jismoniy hamda psixologik tayyorgarlikning mukammalligini talab etadigan sport turi sifatida ajralib turadi. Gandbolchilar mashg'ulot jarayonida yuqori hajm va intensivlikdagi yuklamalarga duch keladilar. Shu bois, mashg'ulot yuklamalarini ilmiy asosda rejalashtirish va optimallashtirish sportchilarning sport natijalarini oshirish, jarohatlar xavfini kamaytirish hamda musobaqalardagi barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston gandboli ham so'nggi yillarda rivojlanishning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Respublikamizda milliy terma jamoalar, sport maktablari va oliy o'quv yurtlari qoshida gandbol bo'yicha mashg'ulotlar tizimli yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa yuqori malakali gandbolchilarni tayyorlashda zamonaviy ilmiy yondashuvlarga ehtiyojni kuchaytiradi. Xususan, mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish orqali sportchilarning funksional imkoniyatlarini oshirish, musobaqa davrida eng yuqori sport natijalariga erishishga erishish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Dolzarbliqi. Sport nazariyasi va amaliyotida mashg'ulot yuklamalarini boshqarish va optimallashtirish konsepsiyasi asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Chunki noto'g'ri rejalashtirilgan yoki haddan tashqari yuklama sportchilarning funksional imkoniyatlarini pasaytirishi, charchash sindromi va jarohatlarga olib kelishi mumkin. Aksincha, yuklamani ilmiy asosda optimallashtirish sportchilar organizmida samarali moslashuv (adaptatsiya) jarayonlarini shakllantiradi, umumiy va maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantiradi hamda musobaqalarga tayyorgarlik darajasini oshiradi.

Yuqori malakali gandbolchilarda mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Bu boradagi tadqiqotlar sportchilarning individual xususiyatlari va funksional imkoniyatlarini hisobga olgan holda samarali mashg'ulot dasturlarini yaratish imkonini beradi. Shu bois mazkur mavzu bugungi kunda gandbol sportida ilmiy-pedagogik tadqiqotlarning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Yuqori malakali gandbolchilarning mashg'ulot yuklamalarini ilmiy asosda optimallashtirish orqali ularning funksional imkoniyatlarini oshirish, jarohatlar xavfini kamaytirish va musobaqalarda barqaror yuqori natijalarga erishishini ta'minlash.

Tadqiqotning vazifalari:

1. Gandbolchilarda mashg'ulot yuklamalarining asosiy komponentlarini (hajm, intensivlik, zichlik, tiklanish) ilmiy jihatdan tahlil qilish;
2. Mashg'ulot yuklamalarini yil sikllari (makrosikl, mezosikl, mikrosikl) va musobaqa davrlari bilan muvofiqlashtirish;
3. Yuklamalarni individual sportchilarning funksional ko'rsatkichlari va adaptatsion imkoniyatlariga moslashtirish;

4. Optimal yuklamaning chidamlilik, tezkorlik va tiklanish jarayonlariga ta'sirini aniqlash;

5. Yuqori malakali gandbolchilar uchun mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirishga oid amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning obyekti: O'zbekiston chempionatida ishtirok etuvchi "O'zDJTSU" jamoasi yuqori malakali gandbolchilarining himoyadagi texnik harakatlarini takomillashtirish bo'yicha o'quv-mashg'ulotlarini optimallashtirish hamda natijalarni tahlil qilish.

Tadqiqotning olib borilishi. Tadqiqotimiz O'zDJTSU sport majmuasida "O'zDJTSU" jamoasining yuqori malakali gandbolchilarida olib borildi. Tadqiqotimiz avvalida gandbolchilarning funksional va jismoniy holatini aniqlash maqsadida maxsus "Polar team Pro" uskunadan foydalandik. Ushbu uskunaning avfzalliklaridan, mashg'ulot avvalida gandbolchilarning tayyorlik holati, Yurak urish tezligi intensivligi zonalari kontseptsiyasi tananing turli intensivlikdagi mashqlarga fiziologik javoblariga asoslangan, 14 nafar yuqori malakali gandbolchilar ishtirok etgan. Ular uchun 4 haftalik maxsus mezosikl ishlab chiqildi. Mashg'ulotlardan oldin va keyin sportchilarning fiziologik holati yani gandbolchilar organizmida berilgan yuklamadan so'ng bo'ladigan o'zgarishlar aniqlanib tahlil qilindi.

1-jadval.

Tadqiqot guruhi yuqori malakali gandbolchilarning musobaqa oldi mashg'ulot jarayoni uchun maxsus optimallashtirilgan mikrosikl (n=14)

Hafta kuni	Mashg'ulotlar	Umumiy hajm	Shiddat hajmi
Dushanba	Chigalyozdi mashqi. URM 10 daqiqa. Yonlama surilish mashqlari (konuslar orasida 6×20 m yonlama harakat, tezlanish va to'xtash). Yaqin masofadagi mashqlar (himoya pozitsiyasidan 3–4 m oldinga chiqish va qaytish). Yakunlovchi yugurish 800 m, cho'zilish mashqlari.	2400 m	6×20 m (120 m) + 10×3–4 m (≈60 m)
Seshanba	Kross yugurish 2000 m (o'rtacha sur'atda). 1×1 va 2×2 himoya mashqlari (chiziqni yopish, kontakt (to'qnashuvlar), yonlama harakatlar). Shuttle 15–15 (15 s yugurish, 15 s dam, 10 marotaba). Yakunlovchi yugurish 400 m.	2400 m	10×15 s 200 m + 8×10 m
Chorshanba	Chigalyozdi mashqi 800 m. URM 10 daqiqa. Sakrab bloklash mashqlari (6×3 zarbani to'sish mashqi, dam 30 s). Intersepsiya mashqlari (pass yo'lini yopish: 3×5' blok, 1v1 simulyatsiya). Yakunlovchi yugurish 800 m.	1600 m	6×3 to'siq qo'yish + 15 urinishlari
Payshanba	Chigalyozdi mashqi 1000 m. URM 10 daqiqa. Zina mashqlari (tezlanib chiqish, yonlama chiqish, sakrab chiqish). Tezkor himoya mashqlari (signal asosida yo'nalish almashuvi – 8×10 m). Yakunlovchi yugurish 800 m, cho'zilish mashqlari.	1800 m	20×6 m (120 m) + 8×10 m (80 m)
Juma	Chigalyozdi mashqi 1000 m. URM 10 daqiqa. "Pyramid shuttle" – 20 m dan 120 m gacha (20→40→60→80→100→120→100→80→60→40→20)	2800 m	≈ 660 m + o'yin 3×5'

	m). Keyin 3×5' kichik o'yin (4v4, faqat himoyaga urg'u). Yakunlovchi yugurish 800 m.		
Shanba	Chigalyozdi mashqi 1000 m. URM 10 daqiqa. Kuch va kontakt mashqlari (trap bar hold – 3×30 s, partner surish – 6×10 s). Transition himoya harakatlari (yo'qolgan to'pdan qaytish – 6×30 s). Yakunlovchi yugurish 800 m.	1800 m	6×30 s qaytish ≈ 300 m
Yakshanba	Faol dam olish: 20–25 daqiqa Z2 yugurish (HR 120–140), mobilizatsiya, cho'zilish.	2000 m	—

Tadqiqot davomida yuqori malakali gandbolchilar uchun maxsus optimasl yuklamaga ega bo'lgan mikrosikl orqali himoya texnikasini takomillashtirish maqsadida o'tkazilgan mashg'ulotlar ta'rifi. Quyida ushbu mikrosikl haqida atroflicha ma'lumotlar:

Dushanba - mashg'ulot mashqlarining asosiy maqsadi himoya pozitsiyasida tezkor harakat qilishni rivojlantirishdir. Chigalyozdi mashqi va umumiy rivojlantiruvchi mashqlar organizmni asosiy yuklamaga tayyorlab beradi. Yonlama surilish drilllari gandbolchilarning yon tomondagi tezkor reaksiya va himoya pozitsiyasini saqlash qobiliyatini oshiradi. Yaqin masofadagi mashqlari raqib hujumchisiga qarshi tezda yaqinlashish va to'xtashni mukammallashtiradi. Yakunida yugurish va cho'zilish mashqlari mushaklarni tiklanishga tayyorlaydi.

Seshanba - ushbu mashg'ulotda umumiy chidamlilik va himoyada o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga urg'u beriladi. Kross yugurish sportchilarning umumiy chidamliligini oshirsa, 1×1 va 2×2 himoya mashqlari gandbol o'yinida eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni modellashtiradi. Shuttle yugurish esa yuqori intensivlikda qisqa muddatli himoyaviy harakatlarni mustahkamlaydi. Yakuniy yugurish va cho'zilish esa yuklamadan keyingi tiklanishni ta'minlaydi.

Chorshanba - bu kunning asosiy maqsadi bloklash va to'pni egallash texnikasini takomillashtirishdir. Sakrab bloklash drilllari gandbolchilarning zarba yo'nalishini yopib qo'yish ko'nikmalarini oshiradi. Intersepsiya mashqlari pass yo'nalishini oldindan o'qish, raqibning harakatini taxmin qilish va tezkor javob qaytarishni rivojlantiradi. Yakunlovchi yugurish va cho'zilish esa tiklanishni rag'batlantiradi.

Payshanba - mashg'ulotning asosiy vazifasi reaktiv harakatlar va koordinatsiyani rivojlantirishdir. Zina mashqlari sportchilarning oyoq tezkorligi va chaqqonligini oshiradi. Signal asosida yo'nalish almashuvi esa gandbol o'yinida tez-tez uchraydigan keskin harakatlarga javob berish qobiliyatini mustahkamlaydi. Yakunlovchi yugurish va cho'zilish esa organizmni me'yorga keltiradi.

Juma - bu mashg'ulotda chidamlilik va himoya tizimida birgalikda ishlash ko'nikmalari rivojlantiriladi. "Pyramid shuttle" mashqlari sportchilarning yurak-qon tomir tizimiga katta yuklama beradi, chidamlilikni oshiradi. Kichik o'yinlar esa himoya taktikasini jamoaviy tarzda sinovdan o'tkazish imkonini beradi. Bu kunning mashqlari gandbolchilarda raqib hujumini samarali qaytarish qobiliyatini oshiradi.

Shanba - mashg'ulot kuch va kontaktda barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Raqibni surish mashqlari gandbolchilarning tana barqarorligini va kuchini mustahkamlaydi. Joylashuv himoya mashqlari esa to'pni yo'qotgan vaziyatlarda tezkor qaytib, himoyaga joylashish qobiliyatini oshiradi. Yakunlovchi yugurish mushaklarni yumshatadi va tiklanishga yordam beradi.

Yakshanba - yakshanba kuni faol dam olish uchun mo'ljallangan. Past intensivlikdagi yugurish va cho'zilish mushaklarni faol tiklanishini ta'minlaydi, ortiqcha charchashni oldini oladi. Bu kun asosan sportchilarning organizmini keyingi yuklamalarga tayyorlash va tiklanish jarayonlarini jadallashtirish vazifasini bajaradi.

Xulosa. O'tkazilgan mikrosikl tahlili shuni ko'rsatadiki, yuqori malakali gandbolchilarda mashg'ulot yuklamalarini ilmiy asosda optimallashtirish ularning funksional tayyorgarligi, himoya texnikasi va jamoaviy o'yin samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Har bir kun uchun maxsus mashqlarni belgilash orqali sportchilarda yonlama surilish, bloklash, intersepsiya, o'tish himoyasi va kontaktda barqarorlik kabi gandbolga xos himoyaviy elementlar bosqichma-bosqich takomillashtirildi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, mashg'ulot yuklamasining hajmi va shiddatini bosqichma-bosqich oshirish hamda 4-haftada hajmni kamaytirib sifatga urg'u berish sportchilarda samarali adaptatsiya jarayonlarini shakllantirish imkonini beradi. Bundan tashqari, kichik o'yinlar va maxsus drilllarning qo'llanishi jamoaviy himoya tizimida o'zaro hamkorlikni kuchaytirib, musobaqa sharoitlariga yaqin tajriba yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ш.Ф.Тулаганов Показатели физической подготовленности гандболистов молодежной сборной команды Республики Узбекистан, Спортивні ігри, 2022. №2.

2. Ш.Ф Тулаганов, Акрамов Б. Н. Морфологические показатели квалифицированных гандболистов-юношей с учетом их игровых амплуа //Jismoniy madaniyat: tarbiya, ta'lim, mashg'ulot- 2024. – №. 2. – С. 29-34.

3. Тулаганов Ш. Ф. Планирование нагрузок гандболистов высокой квалификации в подготовительном периоде // Fan-Sportga. 2022. №5.

4. A.Sh.Muminov Improving the attacking-technical movements of 15-16-year-old handball players playing in the midfielder role - Eurasian Journal of Sport Science, 2023; 1(2): 6-11 <https://uzjournals.edu.uz/eajss/>

5. Исроилов Р. И., Юсупова З. Э., Ҳабибжонова Х. М. Ёш гандболчиларнинг чидамлилигини ривожлантириш восита усулларини оптимallashtiriш //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 134-140.

6. Исроилов Р. И. и др. Гандболчи қизларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини ошириш услубиятини такомиллаштириш //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 20-22.

7. Исроилов Р. И. Мусобақа фаолиятида малакали гандболчиларнинг тезкор қарши хужумларини таҳлили қилиш //Fan-Sportga. – 2022. – №. 6. – С. 28-31.

Murodullayev M.F. 10-12 yoshli o'рта masofaga yuguruvchi sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish.....	308
Azimqulov B.A., Kamardinova Sh.B. Improvement of the specific physical fitness of handball players during the training period	312
Raximova G.Q. Shaxs rivojlanishi jarayonida psixologik va pedagogik yondashuvlarning integratsiyasi	318
Azimqulov B.A. Chim ustida xokkeyni o'zbekistonda ommalashtirish strategiyalari	321
Raximova G.Q. Yosh voleybolchilarning emotsional barqarorligini rivojlantirishda sport psixologiyasining roli.....	323
To'g'onboyev G.A. Yuqori malakali gandbolchilarning mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish	327

“Jamiyatda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va aholining jismoniy faolligini oshirishda ommaviy sport turlarini o‘rni: muammolar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy anjuman

MATERIALLARI

25-sentyabr

Muharrir: Erhanova N.A

Musaxxix: Ro‘ziyeva Z

Kompyuterda sahifalovchi: B. Muxtorov

shr. List. AA № 1006-9260-a51a-410a-4237-1355-6372

Bosishga ruxsat etildi: 23.10.2025-yil.

Bichimi 70x100 1/8. Ofset qog‘ozi.

“Cambria” garniturası.

Shartli b/t 19,6. Nashr hisob t 20.3

Adadi 10 dona. 40-buyurtma

«EVRIKA NASHRIYOT-MATBAA UYI» MChJ.

nashriyotida tayyorlandi.

Toshkent shahri, Mirobod tumani, Qo‘yliq-4, 3-uy,

«DAVR MATBUOT SAVDO» bosmaxonasida chop etildi.

100198, Toshkent, Qoyliq 4 mavze, 46